

ФОРМИРОВАНИЕ УСТНОЙ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ С УЧЁТОМ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТОВ КОММУНИКАЦИИ

Умарова Сания Калбаевна

старший преподаватель кафедры Языков,
точных и прикладных наук ТМС

Моб.: +99890 185 48 02

Почта: umarovasaniya1969@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18786415>

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и методические основы формирования устной речевой компетенции студентов нефилологических специальностей в процессе обучения русскому языку как иностранному. Устная речь анализируется как ключевой компонент коммуникативной компетенции, обеспечивающий учебное, профессиональное и социокультурное взаимодействие в условиях интернационализации образования. Особое внимание уделяется структурным компонентам устной речевой компетенции – языковому, речевому, коммуникативно-прагматическому, когнитивному, социокультурному и стратегическому. Обоснована необходимость интегрированного, коммуникативно ориентированного подхода к обучению устной речи с учётом принципов гендерного равенства и инклюзивной коммуникации. Подчёркивается значимость формирования у иностранных студентов навыков корректного и недискриминационного речевого взаимодействия в академической и профессиональной среде.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, устная речь, коммуникативная компетенция, студенты нефилологических специальностей, социокультурный подход, гендерное равенство, инклюзивная коммуникация.

Annotatsiya. Maqolada rus tilini chet tili sifatida o'qitish jarayonida filologik bo'lmagan yo'nalishlar talabalari uchun og'zaki nutq kompetensiyasini shakllantirishning nazariy va metodik asoslari yoritilgan. Og'zaki nutq kommunikativ kompetensiyaning yetakchi tarkibiy qismi sifatida ta'lim, kasbiy va ijtimoiy-madaniy muloqotni ta'minlovchi vosita sifatida tahlil qilinadi. Og'zaki nutq kompetensiyasining lingvistik, nutqiy, kommunikativ-pragmatik, kognitiv, ijtimoiy-madaniy va strategik komponentlari ochib beriladi. Og'zaki nutqni o'qitishda gender tengligi va inklyuziv muloqot tamoyillarini hisobga olgan holda integrativ va kommunikativ yondashuvning ahamiyati asoslanadi. Chet ellik talabalarni akademik va kasbiy muhitda to'g'ri, hurmatga asoslangan va kamsitishsiz muloqotga tayyorlash zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: rus tili chet tili sifatida, og'zaki nutq, kommunikativ kompetensiya, filologik bo'lmagan yo'nalishlar talabalari, ijtimoiy-madaniy yondashuv, gender tengligi, inklyuziv muloqot.

Abstract. The article examines the theoretical and methodological foundations of developing oral communicative competence among non-philological students in the process of teaching Russian as a foreign language. Oral speech is analyzed as a key component of communicative competence that ensures academic, professional, and sociocultural interaction in the context of internationalized education. Special attention is given to the structural components of oral communicative competence, including linguistic, speech, communicative-

pragmatic, cognitive, sociocultural, and strategic components. The study substantiates the importance of an integrated, communicative-oriented approach to teaching oral speech, taking into account the principles of gender equality and inclusive communication. The significance of fostering non-discriminatory and professionally appropriate oral interaction skills among international students is emphasized.

Keywords: Russian as a foreign language, oral speech, communicative competence, non-philological students, sociocultural approach, gender equality, inclusive communication.

В условиях интернационализации образования знание русского языка как иностранного приобретает особую значимость для студентов нефилологических специальностей, обеспечивая их полноценное учебное, профессиональное и социальное взаимодействие в поликультурной и гендерно разнородной образовательной среде. Устная речь выступает ключевым элементом коммуникативной компетенции и требует целенаправленного формирования с учётом принципов гендерного равенства, инклюзивности и речевой этики.

Согласно А. А. Леонтьеву, устная речь — это развернутая речевая деятельность, опирающаяся на механизм внутренней речи и операции внешнего речевого действия [1].

История методики РКИ демонстрирует разнообразие подходов к обучению устной речи.

В начале XX века традиции обучение устной речи носило ограниченный характер. Преобладал грамматико-переводной метод, ориентированный на письменный текст и изучение форм. Однако отдельные элементы устной коммуникации присутствовали уже в трудах К.Д. Ушинского, который подчёркивал необходимость сочетания языка «живого» и «книжного» [2].

С середины XX века формируется научная база современного коммуникативного обучения. Работы Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева заложили фундамент деятельностного подхода, а труды И. И. Рахманова, В. Г. Костомарова и др. определили принципы обучения иностранцев русскому языку.

В 1970–1980-х гг. формируется коммуникативная методика, где ведущая роль отводится устной речи как инструменту реального общения [3]. Современный этап характеризуется:

- усилением внимания к прагматике устной речи;
- профессионализацией обучения РКИ;
- активным использованием цифровых технологий;
- ориентацией на CEFR и международные стандарты.

Также развиваются когнитивные, дискурсивные, жанровые и мультимодальные подходы, что существенно расширяет теоретическую базу и возможности обучения устной речи иностранных студентов.

Эффективное обучение устной речи предполагает интеграцию языковых, когнитивных, коммуникативно-прагматических и социокультурных компонентов на основе коммуникативно-деятельностного подхода. Данный подход позволяет формировать у обучающихся способность к осознанному выбору речевых стратегий, обеспечивающих равноправное, уважительное и профессионально корректное

взаимодействие. Актуальность исследования определяется необходимостью системного анализа структуры устной речевой компетенции с целью удовлетворения образовательных и профессиональных потребностей студентов, а также развития гендерно чувствительных моделей коммуникации в академическом и профессиональном дискурсе.

Устная речь занимает центральное место в структуре коммуникативной компетенции, выступая основным средством межличностного, академического и профессионального общения. В современной лингводидактике коммуникативная компетенция рассматривается как способность осуществлять целесообразное, эффективное и нормативное речевое взаимодействие в различных коммуникативных ситуациях, включая ситуации, требующие соблюдения принципов гендерного равенства, толерантности и недискриминационного речевого поведения.

В рамках психолингвистики устная речь трактуется как сложный процесс порождения и восприятия высказывания, включающий мотивационно-планировочные, языковые и контролирующие механизмы. Социолингвистический подход акцентирует социальную обусловленность устной коммуникации, её зависимость от культурных норм, статусно-ролевых и гендерных факторов. В этой связи владение устной речью предполагает не только языковую правильность, но и умение учитывать коммуникативные роли, избегать гендерных стереотипов и выстраивать диалог на основе взаимного уважения.

В лингводидактике устная речь рассматривается как объект и результат обучения РКИ, обеспечивающий успешную академическую и социокультурную адаптацию иностранных студентов. Современное обучение устной речи опирается на принципы функциональности, контекстности, интерактивности и интегративности, а также на идеи инклюзивного образования и гендерной чувствительности, что расширяет коммуникативный потенциал обучающихся.

Устная речевая компетенция представляет собой способность воспринимать, продуцировать и интерпретировать устные высказывания в соответствии с нормами языка и культуры. В её структуре выделяются языковой, речевой, коммуникативно-прагматический, когнитивный, социокультурный и стратегический компоненты. Социокультурный компонент включает знание норм речевого поведения, коммуникативных ролей и ценностей гендерного равенства, тогда как стратегический компонент обеспечивает гибкость речевого поведения, самокоррекцию и преодоление коммуникативных трудностей. В качестве рекомендации хотим добавить, что «для развития устной речи студентов на русском языке одним из решений существующих проблем может стать организация различных духовно-просветительских мероприятий на этом языке» [4].

Таким образом, формирование устной речевой компетенции студентов нефилологических специальностей требует интегрированного, коммуникативно ориентированного подхода, учитывающего современные социокультурные трансформации и гендерные аспекты коммуникации, что способствует подготовке обучающихся к эффективному и ответственному профессиональному взаимодействию.

References:

1. Арутюнова, Н. Д. Русский язык как иностранный: методика преподавания. – Москва: Просвещение, 2015.
2. Баранова, И. И. Методика обучения русскому языку как иностранному. – СПб: Изд-во РГПУ, 2018.
3. Кузнецова, Т. В. Коммуникативный подход в обучении русскому языку как иностранному. – Новосибирск: Наука, 2016.
4. Комилова, М.М. Нодавлат таълим муассасаларида рус тилини ўқитишда муаммолар ва ечимлар /“Yoshlar ta'lim tarbiyasi jarayonida psixologik yetuklikni shakllantirish va rivojlantirishning ilmiy amaliy asoslari”. – Toshkent, 2023. – В. 146-149.